

ANTHROPOLOGICAL ISSUES IN ISLAM

Tatyana Dorofeeva,*Candidate of Philosophical Sciences, associate professor***Natalia Pugacheva***Doctor of Philosophical Sciences, associate professor**Penza State Agrarian University, Penza, Russia*

УДК 572

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ В ИСЛАМЕ

Татьяна Геннадьевна Дорофеева*Кандидат философских наук, доцент***Наталья Петровна Пугачева***Доктор философских наук, доцент**Пензенский государственный аграрный университет, г. Пенза, Россия***Abstract**

The article is devoted to anthropological issues in Islam. Based on the study of Muslim theological literature, the following issues are addressed: the sources of Muslim anthropology; the creation of Adam and Eve; the creation of the souls of humanity; the duties of a person as a caliph; the concepts of «nafs» and «rukh»; the spiritual and physical health of a person; and the types of worship. The article concludes that the meaning of human life is defined as the knowledge of the Almighty and the worship of Him, in order to achieve paradise bliss and salvation after earthly life.

Аннотация

Статья посвящена антропологическим вопросам в исламе. На основе изучения мусульманской богословской литературы раскрываются следующие вопросы: источники мусульманской антропологии; сотворение Адама и Хавы; творение душ человечества; обязанности человека как халифа; понятия «нафс» и «рух»; духовное и физическое здоровье человека; виды поклонения. Делается вывод: смысл жизни человека определяется как познание Всевышнего и поклонение ему для того, чтобы достичь райского блаженства и спасения после земной жизни.

Keywords: Allah, Islam, Muhammad, nafs, worship, ruh, caliph, man.**Ключевые слова:** Аллах, ислам, Мухаммед, нафс, поклонение, рух, халиф, человек.

В условиях экспансии мусульманской культуры в целях адекватного восприятия исламской традиции актуальными представляются антропологические вопросы в исламе. Мусульманское учение о человеке включает ряд вопросов, связанных с природой человека, его статусом, смыслом жизни, отношениями с Аллахом и др.

В исламе антропологические представления основываются на Коране и Сунне. Коран, согласно исламскому вероучению, есть непосредственное Откровение Аллаха, его пассивный передатчик – пророк Мухаммед. Коран – религиозно-законодательная книга, которая указывает, как жить человеку от рождения до смерти. Сунна для мусульман – Священное предание, в котором описываются действия пророка Мухаммеда в различных обстоятельствах. Пророк выступает нравственным идеалом для приверженцев ислама.

В соответствии с учением ислама человек – достойнейшее творение Аллаха. Специфичным является отсутствие идеи о сотворении человека по образу и подобию Бога. Для ислама бесспорным является утверждение о том, что человек не может быть подобен Аллаху. Мусульмане знают атрибуты (си-

фаты) и 99 имен Всевышнего, но они по своим характеристикам не схожи с подобными чертами человека [3].

В Коране процесс творения человечества описывается в виде двух периодов. На первом был создан Адам из глины и из его ребра жена Хава. На втором – разрастание человечества через естественные роды и заселение Земли.

Мусульмане считают, что Адама и Хава прожили в раю 1000 лет, в котором они могли наслаждаться всяческими благами, кроме плодов с одного дерева. Шайтан склонил прародителей человечества к греху, и они ослушались Всевышнего. Несмотря на то, что Аллах после покаяния Адама и Хавы простил их, они вынуждены были покинуть Рай, чтобы пройти испытания и вновь вернуться к Господу.

В Коране грех прародителей не мыслится как первородный, который отразился на потомках. В Коране сказано: «О, сыны Адама! Не позволяйте дьяволу совратить вас, подобно тому, как он вывел из Рая ваших родителей. Он сорвал с них одежды, чтобы показать им их срамные места. Воистину, он и его сородичи видят вас оттуда, где вы их не ви-

дите. Воистину, Мы сделали дьяволов покровителями и помощниками тех, которые не веруют» (Коран, 7:27). То есть каждый человек, как и прародители, стоит перед выбором соблюдения законов или их отвержения.

Всевышний сотворил человека идеальным, одарив его красотой внешнего облика и бесчисленными способностями:

- «Мы сотворили человека в прекраснейшем облике» (Коран, 95:4);

- «Мы [говорит Господь миров] чествуем потомков [прародителя человечества] Адама. <...> Перед многим другим из числа сотворенного Нами люди имеют немалое количество преимуществ» (Коран, 17:70).

Любой человек – исключительное создание Бога. В Коране сказано: «Он тот, Кто всему придал форму, дал [индивидуальное] телосложение [отвечающее необходимым для каждого творения потребностям и особенностям], а затем наставил на верный путь [предоставил возможность применять это, гармонично сосуществовать со всем окружающим и просто жить]» (Коран, 20:50).

В Коране говорится о цели, ради которой Господь создал человека: «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (Коран, 51:56). В хадисе-кудси говорится: «Я был сокрытым сокровищем, о котором никто не знал, и Я захотел, чтобы Меня узнали» [1].

В связи с этим в исламе смысл жизни человека определяется как познание Всевышнего и поклонение Ему [8], для того, чтобы достичь райского блаженства и спасения после земной жизни. Мусульманин верит, что законы Всевышнего нужно исполнять с добрыми намерениями, так как в Судный день каждому человеку придется отвечать за свои поступки.

Аллах, заселив Землю, решил поставить на ней наместника (халифа), но никто, кроме человека не взял на себя эту ответственность: «И сказал твой Господь ангелам: Я поставлю на земле наместника» (Коран, 2:30); «Это Он сделал вас наследниками земли и возвысил по степеням одних над другими» (Коран, 6:165). Описанные в Коране эпизоды поклонения человеку ангелами и провозглашение им имен подтверждают высокое положение человека в земной обители.

В исламе указываются следующие обязанности человека как халифа Аллаха:

- доносить до людей слово Аллаха, удерживать их от греха, заботиться о соблюдении ими заповедей;

- приумножать благосостояние и передавать его потомкам;

- давать искренние советы и наставления тем, кого он уважает, любит и ценит, а также кому желает блага; при этом делать в мягкой форме, избегая упреков;

- обладать знаниями в своей религии, чтобы быть дальновидным человеком, имеющим возможность выносить решения, когда этого требует нужда;

- обладать общественной осведомленностью – это делает его достойным выносить решения среди мусульман, не причиняя им зла [4,10, 11].

При этом есть мнение, среди ученых, что нельзя никого, кроме пророка Адама называть «наместником Аллаха», а правителей можно называть «наместниками Посланника Аллаха» [5].

Всевышний создал человека слабым, нуждающимся в опеке и защите (Коран, 4:28). Коран и Сунна раскрывают эту тайну не как недостаток, а как дар, побуждающий людей к смирению, упованию на Аллаха, милосердию, покаянию [9].

В суре «Ан-Ниса»: «Аллах хочет облегчить вам [вашу религию], ведь человек создан слабым» (Коран, 4:28). Здесь слабость объясняется как причина милосердия: Аллах не нагружает человека сверх меры, зная его природу. Шарият учитывает пределы человека, чтобы:

- он мог преуспеть в поклонении;

- вера была доступной, а не обременительной.

С рождения в человеке заложены соответствующие способности для признания веры, для ее понимания и достойной жизни. В хадисе сказано: «Каждый человек рождается согласно «фитре» (естественная предрасположенность), но позднее родители делают из него огнепоклонника, иудея или христианина» [2] сказано, что каждый ребенок появляется на свет с предрасположенностью к пониманию религии, к вере и достойной жизни.

Но после рождения, в зависимости от среды проживания, он принимает религиозную культуру своих родителей. Ребенок с момента рождения проходит через определенные стадии развития. В каждый период он имеет определенные жизненные потребности, которые нужно удовлетворить. И при удовлетворении этих потребностей высока роль религии. В определенном возрасте ребенок поймет, что чувство любви и защищенности, которое он получает от родителей, весьма ограничено, и он устремится к безграничной любви, то есть, к Аллаху [2].

В вопросе веры или неверия в Аллаха люди обладают свободой воли. В этом нет принуждения над людьми. В Коране сказано: «Нет принуждения в (принятии) религии (ислам)...» (Коран, 2:256). Религия, апеллируя к разуму, душе и чувствам человека, делает благородными его поступки, помогает побеждать низменные желания и предлагает ему нормы жизни. Таким образом, способствует достижению в общественной и личной жизни таких качеств, которые угодны Аллаху [2].

Прославление Аллаха и благодарность за все данное Им человеку – основа поклонения (ибада). Все пророки были отправлены к людям для призыва поклоняться Богу.

Истинное поклонение возможно только при соблюдении следующих условий: человек должен верить в истинность ислама (иман), осознавать совершение действий (ният) и обладать искренностью (ихлас).

Ислам определяет четыре формы поклонения:

- духовную (вера, богобоязненность, познание Всевышнего и др.)

- телесную (молитва, пост, физическая помощь ближним и т.д.)
- материально-финансовую (закят, саадака и пр.)
- телесную и материальную (хадж) [12].

В мусульманской антропологии рассматривается вопрос, связанный с понятием «душа». В Коране есть два понятия «дух» (рух) и «душа» (нафс), сущность которых полностью постичь человек не может. В Священной книге сказано: «Дух возник по повелению моего Господа. Вам дано знать об этом очень мало» (Коран, 17:85); «Они спрашивают тебя о душе. Скажи: «Сущность души – одна из тайн Всевышнего, о которой знает только Он. И ваши знания по сравнению с Его знаниями ничтожны» (Коран, 17:85). Даже пророку Мухаммеду не дано было познать сущность души.

Позиция ислама – Аллах вдунул в Адама из Своего Духа, поэтому у любого человека есть доля Духа: «Затем придал ему соразмерный облик, вдохнул в него от Своего духа и даровал вам слух, зрение и сердца» (Коран, 32:9). Дух (рух) человека не может допускать прегрешения. В этом его отличие от души (нафс).

Согласно мусульманскому учению Аллах создал души людей всех поколений (ушедших, современных и будущих) в одно время, заставив их произнести клятву «Аль-Мисак»: «И вывел Господь твой из хребтов сынов Адама их потомство и велел им произнести свидетельство за них, сказав: «Не Я ли – ваш Господь?». Все души ответили: «Да, Ты – наш Господь, мы свидетельствуем об этом». Чтобы в День суда вы не говорили: «Воистину, об этом мы не знали!» (Коран, 7:172) [7].

Душа человека:

- способна творить и добро, и зло (Коран, 12:53, 50:16, 79:40), корить и упрекать себя (Коран, 4:110, 6:12, 6:20, 7:53, 9:42);
- во время Суда ответит за содеянное и попадет в рай или ад (Коран, 2:281, 3:25, 3:30).

Душа человека находится в постоянном изменении. Она проходит на своем пути пять уровней:

- в мире душ;
- в чреве матери;
- в земном мире;
- в могиле и в мире Барзах;
- жизнь после Судного дня.

В исламе определяют три вида нафса:

- нафс мутмаинна – мирная душа (избегает грехов);
- нафс лаввама – упрекающая душа (борется с грехами и раскаивается);
- нафс аммара – душа, побуждающая к злу (стремится к грехам) [6].

Праведность или греховность человека определяется его нафсом. Все предписания Аллаха, ниспосланные Им людям через Книги, пророков и посланников направлены на преображение души человека.

Мусульманские богословы единогласно утверждают: «основа всякого зла – покорное следование желаниям нафса, противостояние нафсу – ключ от всех благ человека» [13].

Оздоровление души осуществимо тремя способами:

- лишением нафса всех его желаний и страстей;
- нагрузкой бременем ибадата (поклонения);
- прошением помощи в борьбе против своего нафса у Аллаха.

Всевышний не даровал знание о том, из чего создана душа. Ученые ахлю сунны говорят, что душа – это тонкая материя, в отличие от грубой материи тела.

Мусульманин обязан заботиться не только о духовном здоровье, но и о телесном. Тело, дано человеку Аллахом временно, на хранение, и относиться к нему мусульманин должен с особым вниманием и лечить.

Для поддержания здоровья мусульманам рекомендуются занятия физкультурой и спортом, полноценный отдых и соблюдение личной гигиены. Благотворное влияние на здоровье верующего оказывает пост в месяц Рамадан умеренность в употреблении разрешенных продуктов (халаль), запрет на алкогольные напитки и затмевающие разум и чувства вещества.

Итак, в исламе антропологические воззрения определяются Кораном и Сунной. Человек является высшим творением Аллаха. Ислам стоит на позиции, согласно которой человек не может быть подобен Всевышнему. Процесс творения человечества охватывает два периода: создание Адама и Хавы, появление рода человеческого через естественные роды. Грех прародителей в Раю не имеет характера первородного, отразившегося на последующих поколениях людей. Человек был создан совершеннейшим, наделенным различными способностями и назначен халифом на Земле для преумножения созданных благ. Всевышний проявил милосердие, создав человека слабым, чтобы он преуспел в поклонении. Главными формами поклонения являются: духовная, материальная, материально-финансовая, совершаемая телесно и материально. Каждый человек имеет Дух и душу. Последняя склонна к греху. Душа обладает тонкой материей. Книги Аллаха, посланники и пророки несут людям Закон, исполнение которого позволяет спасти душу. Мусульманин обязан заботиться не только о духовном здоровье, но и о телесном. Смысл жизни человека определяется как познание Аллаха и поклонение Ему, чтобы достичь райского блаженства и спасения после земной жизни.

Библиография

1. Для чего Всевышний создал людей [Электронный ресурс]. URL: <https://islam-today.ru/veroucenie/dla-cego-vsevysnij-sozdal-ludej/?ysclid=mnvh> (дата обращения 14.03.2026).
2. Для чего создан человек [Электронный ресурс]. URL: <https://m.islam-today.ru/veroucenie/dla-cego-sozdan-celovek/> (дата обращения 18.03.2026).
3. Иерей Иоанн Евдокимов. Кораническая антропология [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/koranicheskaya-antropologiya?ysclid=ml> (дата обращения 15.03.2026)

4. Как простой человек может стать наместником Аллаха [Электронный ресурс]. URL: <https://m.islam-today.ru/veroucenie/kak-prostoj-celovek-mozet-stat-namestnikomallaha/> (дата обращения 12.03.2026)
5. Наместник Аллаха или пророка [Электронный ресурс]. URL: <https://islamdag.ru/verouchenie/23456> (дата обращения 17.03.2026).
6. Нафс: борьба с желаниями и инстинктами в исламе [Электронный ресурс]. URL: <https://islam.global/obshchestvo/musulmanskaya-etika/nafs-v-islame/> (дата обращения 17.03.2026).
7. О душе [Электронный ресурс]. URL: <https://alhakk.ru/articles/7078/?-ysclid=ml3gln27nv3098021> (дата обращения 15.03.2026).
8. Поклонение Аллаху [Электронный ресурс]. URL: <https://dummo.ru/-islam/osnovy-islama/32-poklonenie-allakhu?ysclid=-mkxpy6ofrr> (дата обращения 14.03.2026).
9. Почему Аллах создал человека слабым? [Электронный ресурс]. URL: <https://m.islam-today.ru/veroucenie/pocemu-allah-sozdal-celoveka-slabym> (дата обращения 17.03.2026).
10. Проповеди [Электронный ресурс]. URL: <https://dummo.ru/-islam/-propovedi/1944-pyatnichnaya-propoved-on-nepremenno-sdelacet-ikh-namestnikami-3> (дата обращения 12.03.2026)
11. Человек – наместник Бога на Земле [Электронный ресурс]. URL: <https://ibn-sina.ru/2017/06/26> (дата обращения 17.03.2026)
12. Четыре формы поклонения в исламе [Электронный ресурс]. URL: <https://islam-today.ru/veroucenie/4-formy-poklonenia-v-islame> (дата обращения 21.03.2026)
13. Шейх Ахмад Афанди Благонравие праведников [Электронный ресурс]. URL: <https://islam.ru/content/veroeshenie/56181?ysclid=mkp9ljkuin1> (дата обращения 22.03.2026).